

Mavzu: Xurshid Do'stmuhammadning "Kiova quyoshi" hikoyasi tahlili

Urganch davlat universiteti Filologiya fakulteti

191-guruh talabasi Xajikurbanova Nilufar

Annotatsiya: Xurshid Do'stmuhammadning "Kiova quyoshi" hikoyasi ushbu maqolada atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Kiova, bizon, e'tiqod, Logan.

Xurshid Do'stmuhammadning "Kiova quyoshi" deb nomlangan hikoyasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu hikoyada bir qabilaning hayoti, burch va e'tiqodi tasvirlangan. Asarda bola otasining o'limiga sababchi bo'lgan bizondan o'ch olmoqchi bo'ladi. Keksa chol ko'pni ko'rgan, qabilaning tarixi va e'tiqodidan xabardor bo'lgan qabilaning yoshi katta a'zosi hisoblanadi. U hamma narsani biladi, u qabiladoshlariga doimo yo'l boshlovchi, maslahatchi. Keksa bobo bizonlarning ular hayoti uchun muhimligini bilardi, chunki u bizonlar qirilib ketsa, ularning hayotlarida ochrchiilik, yo'qchilik boshlanib ketishini anglab yetgan edi. Shuning uchun ham nevarasining so'nggi bizonni o'ldirib o'ch olishiga qarshilik qilayotgan edi. Kiova qabilasining kekxa a'zosi hisoblangan Sinteyyut ning bobosi qabilalari va bizonlar haqida qabiladoshlariga so'zlab beradi: "Bir zamonlar yer yuzida odam zoti bo'lmagan davrda Ulug' ruh daryo yoqasiga uchlari osmonga taqalgan Buyuk yo'l daraxtini o'tkazgan. Barcha jonzot bu tuproqqa o'sha daraxt shoxlaridan tushgan. Ular orasida erkak va ayol kiova ham bo'lgan. Er-ayol kun bo'yi yurib quyosh botayotgan pallada daraxtga yetishgan, yetishgan-u u yerda bir qancha bizonlarni ko'rishgan. Shu payt bulutlar orasidan Ulug' ruh tushib kelgan-da, er-ayolga xitob qilgan: "Mana shu bizonlarni berdim. Sizlarni to'ydiradigan ham, kiyintiradigan ham mana shular. Lekin unutmanglarki, yer yuzida bizon zoti bitsa – kiova quyoshining so'ngani shu!"

Kiova qabilasining quyoshi bizonlar ekan, qabiladagi kishilar buni anglab yetmaydilar, ularning birdan-bir niyati bizonlarni qirib tashlashdir, lekin bilishmaydiki, o'zlarining hayotlari ular bilan bog'liqligini. Bu hikoyada odamlar tomonidan bizonlarning qirilib ketishi xuddiki insonlar orasida insoniylikning yo'qolib ketishiga

o'xshaydi. Insonlar o'zlarining nafsi, insofsiz va vijdotsizligi tufayli o'z rizqlarini yo'qotadilar. Kiova qabilasining katta yoshli a'zosi, ya'ni Sinteyyutning bobosi e'tiqodli inson sifatida gavdalanadi. Chunki u qabilasining kelajagini o'ylab bizonlar qirilib ketishiga qarshilik ko'rsatadi. Kiova qabilasining dushmani bizonlar emas, balki oq tanli kishilar edi. Lekin qabiladagilar buni anglab yetishmayotgandi. Sinteyyut bobosining aytganlarini tushunadi, bu unga ta'sir qiladi, ammo ular ovga chiqishganida buni kech ekanligini anglab yetadi. Ularni qaytarishni iloji yo'q edi. Ovg'a chiqqan kiova qabilasi a'zolari bizonlar yurgan joyga yetib boradilar va u yerda ko'p bizonlarni ko'radilar. Bizonlarning boshlig'i ham bo'lib, uni odamlar Qari Logan deb atashar edi. Hikoya yakunida hamma bizonlar o'ldirilgan ekan, oxirgi bison Loganga ham bir necha bor o'q uzadilar. Sinteyyutning qarshiligiga qaramay, qabiladoshi fermer oxirgi bizonni ham o'ldiradi. Qari Logan yerga yiqilar ekan, u Sinteyyutning ko'ziga dam bizon, dam otasi bo'lib ko'rinadi. Shu bilan kiova qabilasining quyoshi so'nadi. Yozuvchi ushbu hikoyada insonlardagi insof tuyg'usini aks ettirishga harakat qilgan deb o'ylayman, chunki kiova qabilasidagi ovga chiqqanlar o'zlarining insofsizligi tufayli qabilasining kelajak rizqini bir zumda yo'q qiladilar. Shu kunlarigacha qabilalarni ovqat va kiyim-kechak bilan ta'minlab kelayotgan bizonlar butkul tamom bo'ladi. Hikoya zamirida yana shu narsa yotadiki, insonlar o'z nafslari bilan o'zlarining kelajaklarini ham barbod etishga qodirdirlar. Hozirgi kunda insonlar orasida insoniylik tuyg'ularining yo'qolib borishini ham hikoyadagi bizonlarga qiyoslasak bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Xurshid Do'stmuhammadning "Kiova quyoshi" hikoyasi boshqa hikoyalaridan e'tiqod masalasi ustunligi bilan ajralib turadi. Yozuvchining asarlaridagi voqealar kitobxonlar e'tiborini tortgani kabi ushbu hikoyasi ham voqealar rivoji va qahramonlar holati orqali o'quvchilar qalbidan joy egallagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.Do'stmuhammad. Beozor qushning qarg'ishi. "Sharq" nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent .2006
2. G.Sattorova. "90-yillar 'zbek hikoyachiligi milliy xarakter muammosi". Toshkent. 2002.